
SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL
ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА-ИСТОРИК В ИСТОРИИ ВОСТОКА
THE ONLY WOMAN HISTORIAN IN THE HISTORY OF THE EAST

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Turg‘unova Muslimaxon Bozorboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

turgunovamuslima03@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temur va temuriylar sulolasiga mansub, buyuk jasorat sohibalaridan biri Gulbadan begim hayoti va u yozib qoldirgan “Humoyunnoma” asari va bu asarning tarixi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit zo‘zlar: Kobul, saltanat, padari buzruk, farmon, hukmdor, taxt, hazrat, Agra, Humoyunnoma, tarixnavis.

Kirish: Gulbadan begim Zahiriddin Muhammad Boburshohning Dildor begim nomli xotinidan tug‘ilgan uchinchi qizidir. Gulbadan begim 1523-yili Kobulda tug‘ilgan. Uning onasi Dildor begimning haqiqiy ismi – Soliha Sulton begim bo‘lib, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning amakisi Sulton Mahmud Mirzoning qizi edi. Gulbadan begim otasi Bobur podshohning farmoniga ko‘ra katta onasi, ya’ni Xumoyun Mirzoning onasi – Mohim begim qo‘lida tarbiyalanadi. Mohim begim Bobur podshohning eng sevikli katta xotini, hukmdorning hotinlari orasida eng oqila va bilimdoni edi. Binobarin 1525- yili Gulbadan begim har ikkala onasini ham samimiy e‘zozlagan.U o‘z asarida onasini “Dildor begim” deb, Mohim begimni esa “onam hazratlari” deb tilga oladi.

Gulbadanbegim 1529- yilgacha Kobulda yashaydi. Bobur Hindistonni qo‘lga kiritgach, Mohim begim bilan birga podshoh otasining huzuriga – Agraga boradi. Otasi Bobur vafotidan so‘ng, akasi Xumoyun podshoh saroyida yashaydi. 1539 yilda Gulbadan begimni Xizr Xo‘jaxonga turmushga chiqaradilar. U bir o‘g‘il ko‘radi, ismini Saodatyor deb ataydilar. 1556- yili Humoyun podshoh vafotidan so‘ng saltanat taxtiga uning o‘g‘li Jaloliddin Akbarshoh o‘tirgach shohning onasi Hamida bonu bilan Gulbadan begim saroyga - Dehliga qaytib keladilar. Ana shundan so‘ng Gulbadan begim to umrining ohirigacha jiyani Akbar podshoh saroyida yashaydi.⁷

⁷ Turg‘un Fayziyev. “Temuriy Malikalar”. Toshkent: 1996.

“Xumoyunnoma” XVI asrda Hindistonda Zahiriddin Boburning nabirasi, Hindiston shohi Akbarshoh (1556-1603) davrida Boburning qizi Gulbadan begim tomonidan yozilgan. Gulbadan begimning yozishicha, Akbarshoh o’z davri tarixini abadiylashtirish maqsadida zamonasining barcha olimlariga, qarindosh-urug’lari va amirlariga murojaat qilib “Bobur podshoh va Humoyun podshoh davri haqida nimaiki bilsangiz yozingiz” deb buyuragan. Bu haqda Gulbadanbegim “Xumoyunnoma”da yozadi: “Firdasmakon va jannatoshyon Hazrat haqidagi voqealardan nimaiki bilsangiz, yozingiz: ,degan hukm bo’lgan edi.

Firdavsmakon Hazrat foniy dunyodan abadiy dunyoga rixlat qilinganlarida bu xaqir sakkiz yoshda edi, shuning uchun yuz bergan voqealardan esimda oz qolgan, eshitgan va esda qolgan voqealar podshoh xukmiga binoan shu kitobda yozildi”. Shu buyruqqa binoan Gulbadanbegim ham otasi Zahiriddin Muhammad Bobur va akasi Humoyun podshoh haqida bilgan va eshitgan voqealari asosida kitob yozishga kirishadi. Dastlab Gulbadanbegim o’z asarini “Axvol Humoyun podshoh” deb atagan lekin keyinchalik bu asar “Humoyunnoma” nomi bilan mashur bo’lib ketgan. Orta va Yaqin Sharq xalqlarining o’rta asr tarixida faqat birgina ayol- Gulbadanbegimning qalamiga mansub bo’lgan tarixiy asar “Humoyunnoma” dunyoga keldi. O’rta asrlarda “Humoyunnoma” Movarounnahr, Kobul ulusi va Shimoliy Hindistonning mashhur tarixchilari yozib qoldirgan ko’pchilik tarixiy asarlardan o’ziga nozik uslubi, tarixiy voqealar bayonining soddaligi hamda serma’noiligi bilan ajralib turadi.

Zahiriddin Bobur Gulbadanbegim uchun faqat muhtaram padari buzruk bo’lib qolmay, balki uning O’rta asr Sharq tarixida ayollardan chiqqan yagona tarixnavis olimi bo’lib voyaga yetishda ibrat bo’lgan ustoz hamdir. “Xumoyunnoma” sahifalaridan birida biz Gulbadanbegimning “... garchi bu voqealar otam xazratlarining kitoblari “Voqeanoma” da yozib qoldirilgan bo’lsa ham, biz ularni tabarruk bilib keltirdik” degan jummalarni o’qiydiz. Bu xol Gulbadanbegim “Boburnoma” ning o’zbek tilidagi ilk nusxalaridan birini qayta-qayta o’qib chiqqanidan va o’zining ona tili-o’zbek tilini, Alisher Navoiy va Bobur tilini nixoyat yaxshi bilganidan dalolat beradi. Bu fikrni “Xumoyunnoma”da uchrab turadigan o’zbek tilida yozilgan ayrim satrlar ham tasdiqlaydi.

Shu bilan birga “Humoyunnoma”da “Boburnoma”da uchramaydigan shunday ma’lumotlar borki, ularning ko’pchiligini Gulbadanbegim o’z boshidan kechirgan voqealar asosida yozgan. Bunday satrlar Gulbadanbegimning o’ziga hos aql - idrokining mukammalligi va chuqurligini bildirsa, uning ta’sirchan yurak harorati sezilib turgan jummalari, “Humoyunnoma”ning o’sha davrdagi boshqa tarixiy asarlardan farqi bepayonligidan ham dalolat beradi. Masalan, u o’zining Mohimbegim bilan Kobuldan Agraga kelish tarixi haqida to’xtab quyidagi jummalarni yozadi:

“Ra’no Zango fatxidan 1 yil o’tgach, okam hazratlari Mohimbegim Kobuldan Hindistonga keldilar. Men ham podshoh bobom hazratlarini ko’rgani u kishi bilan birga

onalarimdan oldin keldim. Onam qo’li Jaloliyga yetgach, Agra tomon tez yo’l oldik, podshoh hazratlari bizni Jaloliy qo’lida uchratishni mo’ljallagan edilar. Namozshom paytida bir kishi kelib „Hazratni ikki kurva narida qoldirib keldim”,-dedi. Podshoh bobom hazratlari to ot keltirgunlarigacha toqat qilmay, piyoda yo’lga tushib, Nincha-Mohim uyi oldida biz bilan uchrashdilar. Onam otdan tushmoqchi bo’ldilar, lekin bobom kutmasdan o’zlari onamning otlari jilovidan ushlab, o’z uylariga kelguncha piyoda keldilar.

Onam podshoh bobomning oldiga kelganlarida menga, kunduzi kelib hazrat bilan ko’rishgin, deb buyurdilar”

Gulbadan begim hayoti va ilmiy faoliyatini o’rganish uning tarixchi olimasi, shoira bo’lib shakllanishida XV-XVI asrlarda Movarounnahr, Xuroson va Hindistonda mavjud bo’lgan adabiy-madaniy muhitning ta’siri katta bo’lgan, degan xulosaga olib keladi.⁸

Mir Mahdi Mirzoning “Tazkirat ul-havotin” asarida keltirilgan “Sevgisiz hayot da ma’no yo’q” mazmunidagi ikki baytga qaraganda Gulbadan begimning g’azaliyotdan ham xabari bo’lgan.

Bobur hukmronligi davri voqealarini qisqa bayon qilib, Humoyun davrini batafsil yoritgan. Asarning 83 varoqdan iborat yagona qo’lyozma nusxasi Angilyaning Britaniya muzeyida saqlanadi. Unda voqea tugallanmagan, ingliz sharqshumosi Charlz Ryo o’z katalogida uning qisqa tavsifini bergan. Ingliz olimasi A.S.Beverij ingliz tiliga (Lomdon, 1902), S. Azimjonova o’zbekcha (Toshkent 1959), tarjima qilib, forscha asl nusxasi va izohlari bilan nashr ettirganlar.⁹

“Akbarнома” asarining muallifi Abul Fazlning bergan ma’lumotiga qaraganda, 1575- yilda Gulbadan begim Kabatilloziyoratiga jo’nab ketadi va 1582-yilda ko’p qiyinchiliklar bilan ziyoratdan qaytib keladi. Abul Fazlning yozishicha, Gulbadan begim 1603 yilda 80 yoshida vafot etadi. Akbar podshoh uni katta xurmat va ehtirom ila dafn etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Turg’un Fayziyev. “Temuriy Malikalar” Toshkent. 1996.
- 2.Gubadanbegim Zahiriddin Bobur qizi. “Humoyunnoma” Fors tilidan tarix fanlari doktori O’zbekiston FA muhbir a’zosi Sabohat Azimjonova tarjimasi. 2000.
- 3.wikipedia.org.
4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).

⁸ Gulbdanbegim Zahiriddin bobir qizi. “Humoyunnoma”.

⁹ Wikipedia.org.

5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR